

УДК: 615.32:591.111

Бондарчук Олександр Петрович

аспірант відділу нових культур

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України, м. Київ

bondbiolog@gmail.com

ВПЛИВ АЛКАЛОЇДІВ CHELIDONIUM MAJUS L. НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ КРОЛІВ

Анотація: Введення екстракту чистотілу кролям у дозі 25 мг/кг має токсичний вплив на організм кролів, що проявляється зниженням оксигено-транспортної функції крові та деструкцією гепатоцитів. Подальше введення чистотілу у тій же дозі сприяло посилення токсичного впливу алкалоїдів на організм тварин.

Ключові слова: *Chelidonium majus L.*; алкалоїди; екстракт; ЛД50.

Останнім часом у медичній практиці все більшої популярності набувають лікарські засоби рослинного походження, які мають широкий спектр дії, серед яких вагоме місце займають препарати чистотілу великого. В літературі зустрічаються поодинокі дані про успішне використання препаратів чистотілу великого в гастроентерологічній, онкологічній, гінекологічній, пульмонологічній, дерматологічній та імунологічній практиці.

Екстракт чистотілу (*Chelidonium majus L.*) містить у своєму складі близько 36 діізохінолінових алкалоїдів з протопіновою, протобербериновою та бензофенантридиною структурою. Серед алкалоїдів чистотілу за вмістом переважають хелідонін, сангвінарин, хелеритрин, берберин та коптизин. В останні роки було з'ясовано, що алкалоїд хелідонін взаємодіє з цитоскелетним білком тубуліном і зумовлює зупинку клітин у фазі мітозу. Хелеритрин, сангвінарин, берберин та коптизин впливають на процеси дихання в мітохондріях [1]. Сангвінарин та хелеритрин здатні інгібувати активність ензимів та інших білків, які мають в активному центрі нуклеофільні групи. Деякі алкалоїди чистотілу діють як інгібітори протеїнкіназ, блокують активність транскрипційного фактора.

Описані дані щодо ЛД50 алкалоїдів чистотілу у мишей та щурів досить різні. Зокрема для мишей вона коливається від 38 до 3200 мг/кг. Щодо ЛД50 для кролів в доступній нам літературі представлені не були. Дані щодо дії

алкалоїдів чистотілу на організм кролів достатньо спірні та неоднозначні, тому актуальним питанням є дослідження впливу алкалоїдів чистотілу на організм кролів. З огляду на вищенаведене актуальним питанням на сьогодні є визначення впливу суми алкалоїдів чистотілу на морфологічні та біохімічні показники кролів.

Для виконання поставленої мети було проведено дослід на 3 кролях породи сірій велетень віком 4 місяці і масою тіла 1,5 кг. Для перорального введення чистотілу використовували водну витяжку коріння чистотілу із вмістом алкалоїдів 0,91 % до сухої речовини. Вміст алкалоїдів визначали спектрофотометричним методом після попередньої очистки їх на колонці із оксидом алюмінію. Кров у кролів відбирали із вушної вени до перорального введення витяжки чистотілу та після першого введення з витримкою 30 хв., після другого введення витримкою 1 год. і після третього введення з витримкою 24 год.

У крові визначали морфологічні показники: кількість еритроцитів та лейкоцитів у камері Горяєва та біохімічні показники: вміст глюкози — глюкозооксидазним методом, вміст сечовини в реакції з диацетилмонооксимом, білірубін — методом Ендрассика — Клетгорна — Гроффа, креатиніну — методом Лоппера, активність аланін-, та аспартатамінотрансфераз — методом Райтмана — Френкеля. Одержані данні опрацьовувались статистично.

Отримані данні свідчать, що через 60 хв. після введення чистотілу проходить вірогідне зниження кількості еритроцитів у крові, що очевидно пов'язано із пошкодженням ультраструктури клітин алкалоїдами, які як відомо володіють цитотоксичною дією. Подальше зростання кількості еритроцитів у крові кролів через 24 год. після останнього введення чистотілу пояснюється компенсаторною реакцією організму на зниження загальної кількості еритроцитів (вихід із депо).

Зростання загальної кількості лейкоцитів на 14,3 % через 60 хв. після другого введення чистотілу є реакцією на інтоксикацію організму, що дещо

знижується через 24 год. (кількість лейкоцитів у крові знижується на 5,4 %) (таблиця 1).

Таблиця 1.

Морфологічні показники крові кролів ($M \pm m$; $n=3$)

Показники	До введення	Через 30 хв.	Через 60 хв.	Через 24 год.
Еритроцити, Т/л	5,0±0,3	4,9±0,5	4,1±0,4**	4,7±0,5
Лейкоцити Г/л	4,9±0,2	5,2±0,4	5,6±0,4*	5,3±0,5

Примітка: тут і надалі вірогідні різниці з контролем — $p \geq 0,05$ — *; $p \geq 0,01$ — **; $p \geq 0,001$ — ***.

До початку введення водної витяжки з чистотілу звичайного показники крові були сталими. Глюкоза, сечовина, аланінамінотрансфераза та аспартатамінотрансфераза (далі АЛТ та АСТ), загальний білірубін, креатинін в крові кролів у результаті проведеного попереднього аналізу були в нормі у порівнянні із контрольним піддослідним кроликом, що підтверджувало нормальне функціонування усіх органів кролів.

Біохімічні дослідження крові показали зміну обміну речовин в наслідок застосування екстракту чистотілу. Уже через 30 хв. після введення екстракту проходило вірогідне зростання вмісту глюкози у крові на 42,2 %, зростання вмісту білірубіну та креатиніну в крові відповідно на 41,7 % та 14,7 %. Очевидно зростання вмісту загального білірубіну пов'язано із зниженням кількості еритроцитів у крові і токсичною дією алкалоїдів на гепатоцити печінки кроля.

Через 60 хв. після другого введення екстракту чистотілу поряд із подальшим зростанням вмісту загального білірубіну та креатиніну у крові проходило зростання концентрації сечовини на 27 %, що підтверджує інтенсифікацію деструктивних процесів в організмі, так, як сечовина є кінцевим продуктом розпаду білка.

Через 24 год. після третього введення чистотілу проходила деяка нормалізація біохімічних показників крові кролів, однак вміст білірубіну у крові залишається на 40,8 % вище від норми (таблиця 2).

Таблиця 2.

Біохімічні показники крові кролів під впливом чистотілу ($M \pm m$; $n=3$)

Показники	До введення	Через 30 хв.	Через 60 хв.	Через 24 год.
Глюкоза, ммоль/л	5,8±0,09	8,25±0,18***	5,03±0,21*	4,95±0,19*
Сечовина, ммоль/л	5,43±0,12	5,55±0,22	7,06±0,18**	5,84±0,15*
Загальний білірубін, ммоль/л	7,14±0,18	10,12±0,15***	12,4±1,05***	10,71±0,11***
Креатинін, ммоль/л	0,061±0,002	0,070±0,003*	0,082±0,003***	0,062±0,002

Відомо, що аспартат- та аланінамінотрансферази є внутрішньоклітинними ферментами переамінування, що містяться в основному у гепатоцитах, також їх активність визначають у нирках та серцевому м'язі. При токсичному впливі алкалоїдів чистотілу на гепатоцити проходить пошкодження їх ультраструктури і підвищення проникності клітинних мембран в наслідок чого зростає активність даних ензимів у крові.

Таблиця 3.

Активність трансаміназ у плазмі крові кролів під впливом чистотілу
($M \pm m$; $n=3$)

Показники	До введення	Через 30 хв.	Через 60 хв.	Через 24 год.
АЛТ, мккат/моль/л	25,6±1,2	46,4±1,5***	63,4±9,9***	16,0±2,1***
АСТ, мккат/моль/л	11,6±0,7	21,3±2,2***	33,2±3,15***	29,5±3,7***

Уже через 30 хв. після введення чистотілу активність АЛТ та АСТ у плазмі крові кролів зростала відповідно на 81,3 % та 83,6 %, через 60 хв. ще на 36,6 % та 55,8 %, однак уже через 24 години після третього введення вона

знижувалась на 152,4 % та на 8,9 % в наслідок зняття токсичного впливу алкалоїдів (таблиця 3).

Отже, введення екстракту чистотілу кролям у дозі 25 мг/кг проявляє токсичний вплив на організм кролів, знижується оксигено-транспортна функція крові, проходить руйнація гепатоцитів, зростає вміст лейкоцитів у крові. Подальше введення чистотілу сприяло посиленню токсичного впливу алкалоїдів на організм тварин. Також спостерігались різні фізіологічні зміни, які підтверджують наркотичний вплив даних алкалоїдів на організм.

Список використаних джерел

1. Потопальський А.И. Препарати чистотела в биологии и медицине // Киев: Наукова думка, 1992. – 240 с.
2. Ткач В.И., Степневская Я.В., Привалов В.Н. Выделение и количественное определение суммы алкалоидов в лекарственном растении “Чистотел большой” // Вісник ДДУ. Сер. “Хімія”. – 2000. – Вип.4. – С.22-24.

EFFECT OF ALKALOIDS CHELIDONIUM MAJUS L. ON THE BIOCHEMICAL PARAMETERS OF RABBIT BLOOD

Abstract. Introduction celandine extract of rabbits at a dose of 25 mg/kg has toxic effects on rabbits, which shows lower oxygen-transport function of blood and dystruktsiyeyu hepatotsyiv. Further introduction of celandine in the same dose contributed to the toxic effects of alkaloids on the body of animals.

Keywords: Chelidonium majus L.; alkaloids; extract; LD50.